

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИНТЕГРИРОВАННОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Усенова Н.Э.

кандидат культурологии, доцент кафедры педагогики и психологии Бишкекского государственного университета им. К.Карасаева, Кыргызстан, Бишкек

TRAINING FUTURE TEACHERS FOR INTEGRATED EDUCATION OF CHILDREN IN PRIMARY SCHOOL

Usenova N.

candidate of cultural studies, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology BSU named after K. Karasayev, Bishkek, Kyrgyz Republic

Аннотация

Данная научная статья исследует проблемы интеграции в образовательном процессе детей начальной школы. Так как в педагогической системе каждой эпохи возникают определенные преобразования, требующие уделения внимания детям как будущим строителям социальной культуры. Целью работы является с точки зрения педагогической науки обосновать необходимость подготовки будущих учителей к интегрированному обучению детей в образовательной деятельности начальных школ Кыргызстана. При подготовке будущих учителей к обучению детей в начальной школе рекомендуется использовать интегрированные уроки, так как один и тот же материал можно обнаружить во многих дисциплинах. Так же можно выявить противоречия в определении одного и того же факта или события в разных предметах. Особенно удобно педагогу демонстрировать некоторые явления, которые выходят за рамки одной тематики. Поэтому, особым типом урока является – это интегрированный урок, который может объединять одновременно несколько дисциплин, изучающие одну тему. Но при этом одна из дисциплин выступает как ведущая, а другие дополняют, способствуя углубленному изучению данной темы. Такого типа интегрированные уроки объединяют разного цикла дисциплин, с разными методиками обучения, сохраняя содержание каждого предмета. В работе прослеживаются идеи интеграции, которые являются актуальными с принципиально новыми учебно-методическими технологиями. В качестве исследовательской задачи в работе была попытка определить отношение будущих учителей к своей профессии, выявить важность педагогической деятельности, усилить мотивацию и способствовать осмысленному и правильному выбору любимого дела. В заключение раскрывается роль интеграции как ведущей идеи в реализации образовательной политики нового поколения, где интегрированные уроки могут стать традиционными системами обучения в начальной школе.

Abstract

This research article explores the issues of integration in the educational process of primary school children. Each era's pedagogical system undergoes certain transformations that require attention to children as future builders of social culture. The aim of the work is to substantiate, from the point of view of pedagogical science, the need to prepare future teachers for integrated teaching of children in the educational activities of primary schools in Kyrgyzstan. When preparing future teachers for primary school education, it is recommended to use integrated lessons, as the same material can be found across multiple disciplines. It can also reveal inconsistencies in the definition of the same fact or event across different subjects. It's especially convenient for teachers to demonstrate certain phenomena that extend beyond a single topic. Therefore, a special type of lesson is the integrated lesson, which can combine several disciplines studying a single topic. However, one discipline serves as the primary focus, while others complement it, facilitating in-depth study of the topic. This type of integrated lesson combines different disciplines with different teaching methods, while preserving the content of each subject. The work traces the ideas of integration, which are relevant with fundamentally new educational and methodological technologies. The research objective of the study was to determine the attitudes of future teachers toward their profession, identify the importance of teaching, strengthen motivation, and facilitate a meaningful and correct choice of a favorite profession. In conclusion, the role of integration as a leading idea in the implementation of the new generation educational policy is revealed, where integrated lessons can become traditional teaching systems in primary schools.

Ключевые слова: интеграция, интегрирование дисциплин, специалист, начальная школа, педагог, технологии обучения, модернизация.

Keywords: integration, integration of disciplines, specialist, primary school, teacher, teaching technologies, modernization.

В последние десятилетия в Кыргызстане возникла проблема модернизации системы образова-

ния, с выдвиганием новых требований в образовательной политике, в частности к учителю началь-

ной школы, который по специфике своей профессии является интегрированным специалистом по многим предметам. Особенно в регионах Кыргызской Республики, где педагогу начальных классов требуется быть учителем как по основным учебным дисциплинам, так и по воспитательно-оздоровительным и музыкально-художественным дисциплинам.

Приобретая только звучание, курс развития на интегрированное обучение формально сохраняется, а в регионах государства наблюдается тенденция регресса системы образования. Это характеризуется недостатком кадров в педагогических коллективах и учебно-методических комплексов нового поколения. Данная программа модернизации не выполняется в силу бюрократических и семейно-бытовых проблем у молодых региональных педагогов. Поэтому, при подготовке будущих учителей к интегрированному обучению детей в начальной школе следует учитывать социальный заказ, требующий новые подходы в квалификации педагогических кадров государства.

«В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования» [8]. Само понятие «интеграция» с латинского языка буквально означает как «целый», как соединение в одно целое различных компонентов или элементов, с целью укрепления связи между ними [7, с. 240].

Поэтому, одной из центральных задач вузовской системы педагогического образования является совершенствование обучения и воспитания будущих учителей, способных быть профессионально готовыми реализовать в своей деятельности интегрированную практику преподавания дисциплин. Современное образование показывает, что абсолютно многие педагоги не всегда готовы к интеграции, поэтому, обучение детей долгое время подразделяли на специальное и массовое воспитание. При формировании личности будущего учителя следует направлять на общее «представление не только как об учителе начальных классов, но и как о будущем учителе интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями» [9, с.17].

В педагогической науке проблемы интеграции рассматривались в трудах чешского педагога-гуманиста XVIII века Коменского Я.А. [5], но система-

тическими исследованиями в области проблем развития и поведения детей в советские времена занимались выдающиеся педагоги и психологи, что отражается в трудах Лазурского А.Ф., Владимирского А.В., Рослимо Г.И. и др [9]. В частности у Т.Н. Власовой исследуется проблема обучения детей с разными психо-физическими нарушениями в развитии. У итальянского врача-педагога Марии Монтессори [4] создана индивидуальная программа, учитывающая развитие ребенка по его особенностям и окружающей среде.

В теории Л.С. Выготского [3] интегрированное обучение определяется как важнейшая задача введения детей с ограниченными возможностями здоровья в общую социальную культуру мира. Н.Н. Малофеев [8] под социальной интеграцией осмысливал конечную цель специального обучения которая направлена «на включение индивидуума в жизнь общества». А под образовательной интеграцией рассматривал воспитание и обучение «особых» учащихся в «общем потоке». В западной педагогике более ранее появились идеи интегрированного подхода в образовании, где содержание дисциплин определяли от потребностей учащихся и их интересов [1, с.94].

Следовательно, «интеграция» или «интегрированное обучение» в психолого-педагогической науке определяется как процесс закономерного движения специальной образовательной системы в мире. Поэтому, Кыргызстан так же, как и другие страны вовлечен в реализацию идей интеграции и определил цели интегрированного обучения как:

1. Обучение детей, которым требуется дополнительная помощь в образовании;
2. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья;
3. Обучение беспризорных детей.

В современной педагогической науке подразделяют на следующие модели интегрированного обучения:

- частичная, когда ученики посещают несколько занятий, например 1-2 раза в неделю;
- полная, когда ученики посещают занятия всю неделю;
- временная, когда ученики посещают только в определенный период времени;
- постоянная, когда ученики посещают в течение всего учебного процесса.

В силу такой дифференциации, можно составить модели интегрированного обучения в начальной школе, по которой могут руководствоваться будущие учителя.

Таблица 1.

Модели интегрированного обучения			
Модели интегрированного обучения			
частичная	временная	постоянная	полная
частично-временная	частично-постоянная	полная-временная	полная-постоянная

Как показано в (Таблице 1.) модели интегрированного обучения могут быть изменяться в связи с характером и целью применения данного образования в учебной политике педагога. Так как, в организации интегрированного обучения важное место

занимает деятельность специализированных педагогов и психологов, их знания об особенностях развития детей в определенном возрасте и приобщения их к интеграции определяют какую модель использовать на практике.

Интегрированное обучение требуется не только для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, но и для обычных обучающихся, что предполагает обычных преподавателей в обычных образовательных организациях. Тогда как специальное образование может предполагать работу «с особыми обучающимися, под которых подстраиваются и образовательные организации, и преподаватели». А в интегрированном обучении осуществляют деятельность по реабилитационному и адаптивному курсу, созданное для «специального обучающегося к обычному образованию». В инклюзивном обучении, образование должно воспринимать учащегося «таким, какой он есть, подстраивает под него систему образования» [6].

Несомненно, при использовании интегрированного урока требуется найти союзника-педагога, преподающий другую дисциплину, который будет заинтересован совместно создать интеграцию. Совместный союз в интегрировании двух дисциплин должен исходить из создания одного интереса, результата, что подразумевает затрату сил и огромного труда. Современные учителя должны понимать, что внесение творческого характера в учебный процесс является системообразующим фактором в организации педагогической деятельности. Разработанные методики и технологии должны интегрировать, что значит правильно объединять компоненты учебных дисциплин. При этом, уметь определять мотивы, цели и задачи интегрированного урока с совокупностью нескольких его компонентов.

Несомненно, мотивировать будущего учителя использовать интегрированное обучение является важнейшим звеном в системе образования начальной школы. Именно интеграция ученика, отстающего по школьной программе или с ограниченными возможностями в социум представляется как результат осознания таких учащихся себя наравне со всеми членами коллектива. Так как, особо важное значение имеет интегрированное обучение для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, нестабильной психологической обстановке в семье и беспризорными детьми.

Основная задача будущего учителя начальной школы должна быть не только научить писать и читать, но и сформировать у детей интеллектуальные способности по освоению окружающей среды. Поэтому, требуется изложить в таком возрастном периоде материал, который будет доступно всем и интересно. И в этом роль заключается вузовской системы образования, которая должна подготовить будущих учителей, способных разработать оптимальные методики по созданию интегрированных курсов в преподавании. В связи с этим, было проведено анонимное анкетирование у студентов педагогического факультета, в группах студентов, которые поступили на методику преподавания начального образования, на предмет отношения к будущей профессии учителя, результат опроса показан в таблице 2. Ответы были зафиксированы в анкетах в виде плюс/минус, всего участвовало с каждого курса по одной группе.

Таблица 2.

Результат опроса студентов педагогического факультета

№	Вопрос	1 курс 21 студент		2 курс 18 студентов		3 курс 15 студентов		4 курс 17 студентов	
		Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
1.	По собственной воле и желанию, вы поступили на педагогический факультет?	19	2	15	3	15	-	16	1
2.	Вы хотите работать в школе учителем?	19	2	18	-	15	-	17	-
3.	Вы будете использовать интегрированное обучение в процессе работы?	21	-	10	8	15	-	17	-

Как видно таблицы 2, будущими учителями начальной школы хотят стать большинство респондентов, очень радуется, что студенты могут интуитивно осознать значимость своей профессии особенно в старших курсах ответы все были положительные. В младших курсах знания еще неглубокие, так как готовность стать будущим учителем проявляется не у всех.

В данном исследовании было проведено целенаправленное изучение студентов к интегрированному обучению начальной школы, перед проведением анкетирования было проведено лекционное занятие о важности интеграции в современном образовании. Проведенный эксперимент подтвердил

готовность студентов педагогического факультета к интегрированному обучению учащихся начальной школы. Именно, организация в учебном процессе интегрированного обучения даёт возможность раскрыть человеческо-творческий потенциал каждого обучающегося. Поэтому, «интеграцию обучения сегодня пытаются внедрить прежде всего на его первом этапе – в начальной школе» [2]. Это заключается в том, что многокомпонентная программа в содержании дисциплин начального образования требует разностороннего и системного освоения материала.

Следовательно, можно констатировать, что подготовка будущего учителя к интегрированному

обучению детей должна исходить вначале от личного качества самого педагога, готового прогнозировать и определять детей, которым необходима интеграция. В вузовской системе требуется особо учитывать специфику подготовки будущего учителя для реализации интегрированного обучения. Будущие педагоги должны владеть общепедагогическими и общедефектологическими компетенциями, необходимые в создании модели учителя, владеющего методами интеграции. Кроме этого, будущий учитель должен иметь чувство долга и ответственности перед детьми, уметь управлять собой перед разными ситуациями в педагогической деятельности и преодолевать чувство страха в различных социальных обстановках. Поэтому, педагогические ценности должны быть побудительной силой мотивации для будущего учителя, не только во благо общества, но и в первую очередь для личного достоинства.

Будущие учителя должны понимать, что в интегрированном обучении требуется больше времени работать не только с учениками, но и с их родителями. Школьные социальные педагоги и психологи должны сопровождать помощью учителей, оказывая коллегиальную консультацию при работе с детьми, которым требуется интегрированное обучение. Только сплоченная работа по интеграции в образовательном учреждении приведет к оптимальному процессу обучения и воспитания.

Список литературы

1. Бабарыга А. Интегрированные курсы в английской школе // Народное образование. – 1989. - № 5. – с. 92 – 93.
2. Бокова Е.А. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. URL: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/206744-integrirovannyj-podhod-k-obucheniju-v-nachaln> (дата обращения: 28.02.2025).
3. Выготский, Л. С. Основы дефектологии / Л. С. Выготский. — Москва: Издательство Юрайт,

2023. — 332 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11695-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518576> (дата обращения: 22.03.2025).

4. Монтессори М. Дети — другие /Пер. с нем./ Вступ. и закл. статьи, коммент. К. Е. Сумнительный. — М.: Карапуз, 2004. — 336 с.

5. Пережовская А. Н. Вклад Я. А. Коменского в развитие педагогической науки [Текст] // Инновационные педагогические технологии: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015. — С. 27-30. — URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/150/7993/> (дата обращения: 2.03.2025).

6. Симонян Р.З., Зеленова И.В. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ИНТЕГРИРОВАННОГО) ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 12-5. – С. 623-625. URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=9271> (дата обращения: 19.03.2025).

7. Современный словарь иностранных слов [Текст]: ок. 20000 слов. - СПб.: "Дуэт"; "Комета", 1994. - 752 с.

8. Юречко Ольга Валентиновна. Технология интегрированного обучения будущих учителей начальных классов к ведению физкультурно-оздоровительной деятельности: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04: Хабаровск, 2002. — 236 с.

9. Чуракова, Светлана Николаевна. Подготовка учителя к интегрированному обучению детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном классе <https://www.dissercat.com/content/podgotovka-uchitelya-k-integrirovannomu-obucheniyu-detei-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-v-read> (дата обращения: 12.02.2025).